

XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI ASOSIDA TALABALAR IJTIMOIIY-KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA HAMKORLIK MEXANIZMLARI

Ibroximov Maqsadjon Axmedovich

Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676405>

Annotatsiya. Mazkur maqolada professional ta'lim yo'nalishi talabalarining bo'lajak yosh mutaxassislarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda hamkorlik tashkilotlar faoliyatining zaruriyati, ijtimoiy taraqqiyotning demokratik rivojlanishi, shaxsning o'z-o'zini anglashi, qadr-qimmatini e'zozlashi, jamiyat uchun xizmat qila olish imkoniyati va harakatlariga oid fikrlar yoritildi.

Kalit so'zlar: Bo'lajak o'qituvchi, talabalar, yosh mutaxassislar, professional ta'lim, ijtimoiy kompetentlik, rivojlantirish, oshirish, sifatli ta'lim.

Yoshlar ijtimoiy jamiyatda mustaqil ravishda ijtimoiy-kasbiy kompetentlik darajasidagi bilimga ega bo'lishi zarur. Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasining ishlab chiqilishi va keng jamoatchilik muhokamasiga qo'yilishi, “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” [1; 120-b.] tamoyilining ilgari surilgani, keyingi besh yillikda mamlakatimizda amalga oshiriladigan islohotlarning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari belgilangani muhim ahamiyatga ega. Xususan, fuqarolarning ijtimoiy madaniy huquqlarini ta'minlashning noyob tizimi yaratildi. Talaba-yoshlar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish jarayoni bevosita Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillar bilan birga, ma'naviy va ma'rifiy sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlarga bog'liq.

Jahon ta'lim tizimidagi islohotlar hamda pedagogik jarayonlarga innovatsion yondashuv va texnologiyalarni keng joriy etish mexanizmlari amaliyotga tatbiq etilgan. Ta'lim jarayonidagi innovatsiyalar samarasi o'qituvchining kasbiy-pedagogik faoliyati va uning rivojlanganligi darajasiga bevosita bog'liq. Ta'lim barcha uchun [4], Ming yillik rivojlanish maqsadlari, Jahon ta'lim forumi va Lissabon Konvensiyalari ijtimoiy kompetentli yondashuv asosida malakali kadrlar tayyorlashning innovatsion yo'nalishlarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Bolonya jarayoni doirasida o'qitishning faol va interfaol shakllari variativligini ta'minlash, kompetentlik asosida bo'lajak professional ta'lim o'qituvchilarida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish muammosini tadqiq etish dolzarb hisoblanadi.

Professional ta'lim yo'nalishi talabalari orasida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda nodavlat notijorat tashkilotlari ijtimoiy pedagogik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda talabalarni o'qitish bilan shug'ullanish, yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish, kasbga yo'naltirish, qayta tayyorlash va malakasini oshirish maqsadida ijtimoiy xizmatlar ko'rsatadi. Bundan tashqari, nodavlat notijorat tashkilotlar talaba-yoshlarni davlat organlari bilan va aksincha, davlatni yoshlar bilan hamkorlik qilishining o'ziga xos “laboratoriyasi” vazifasini bajaradi. Aynan shu laboratoriyalarda talabalar davlat organlari bilan hamkorligining yangi qirralari, innovatsion g'oyalari va mexanizmlari aprobatsiyadan o'tkaziladi. Talaba-yoshlarning tashabbuslari hamisha “innovatsiyalar”ning ajralmas qismi bo'lgan. Ularning tashabbuslarisiz fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat rivojlanmaydi.

Demokratik va iqtisodiy rivojlangan davlatlarda nodavlat notijorat tashkilotlarning innovatsion g'oyalari rag'batlantirilgan va shunday darajaga erishilgan. Nodavlat notijorat tashkilotlar hamisha “Ijtimoiy innovatsiyalar manbasi” rolini o'ynab kelgan. Masalan,

Germaniyada ta‘lim, tarbiya, sport, dam olish, madaniyat va san‘atni rivojlantirishda davlat boshqaruvi organlariga ijtimoiy loyihalarni qanday qilib ishlab chiqish hamda amalga oshirish kerakligi to‘g‘risidagi takliflarni kiritgan. Takliflar, keyinchalik davlat va munitsipalitet siyosatining bir qismiga aylangan. Nodavlat notijorat tashkilotlar qadr-qimmatining oshishi aholini ish bilan ta‘minlash, aholining kam ta‘minlangan, yordamga muhtoj qatlamini himoya qilish, ularga bepul ijtimoiy xizmat ko‘rsatishidir. Brandenburg Texnologiya va innovatsiyalarni rivojlantirish hamda qo‘llab-quvvatlash instituti boshqaruvi raisi Edgar Kloze ham O‘zbekistonning fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish borasidagi sa‘y-harakatlariga yuqori baho berdi. Uning fikricha, bu mamlakat barqaror rivojlanishidagi ko‘pgina muhim vazifalar hayotga samarali joriy qilinishiga ko‘maklashadi hamda yoshlarning “innovatsion g‘oyalari”dan keng foydalanish imkoniyatini yaratadi [3, 160-b.]. E.Kloze aholisining qariyb 60 foizini yoshlar tashkil etadigan mamlakatda fuqarolik faolligi rag‘batlantirilayotgani katta e‘tiborga sazovor ekanligini alohida ta‘kidladi.

Innovatsion g‘oyalari va loyihalarni yaratish hamda hayotga joriy qilishda davlat, xususiyl va nodavlat sektorlari muhim rol o‘ynaydi. “Albatta, bunday ulkan yutug‘imizning asosiy omili va mezoni odamlarimizning ong, tafakkuri, dunyoqarashi tobora o‘zgarib, ularning siyosiy faolligi, huquqiy madaniyati, fuqarolik saviyasi va pozitsiyasi shakllanib borayotganidadir” [2, 210-b.]. Aholini aniq ijtimoiy himoyalash mexanizmini davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi borasida bir qator ishlar bajarilgan. Natijada, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning butun tizimi tengchilik va boqimandalik kayfiyatining barham topishi va yangi innovatsion g‘oyalarni aholi ongida rivojlantirishga qaratilgan.

Bu borada quyidagi mexanizmlarni amalga oshirish zarur:

- aholini ijtimoiy himoyalashni yaxshilash, ularga sifatli ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda barcha sektor vakillari ishtirokini ta‘minlash;
- nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan innovatsion g‘oyalarni hayotga joriy qilishda davlat mablag‘lari bilan bir qatorda, mehnat jamoalari, jamoat, xayriya tashkilotlari va jamg‘armalarining mablag‘larini ham keng jalb etishni yo‘lga qo‘yish;
- aholiga ijtimoiy yordam ko‘rsatishda mahalliy hokimiyat va boshqaruv organlarining, qolaversa, nodavlat notijorat tashkilotlarining ham huquqlari imkon qadar kengaytirilishi hamda mas‘uliyati oshirilishi lozim;
- nodavlat notijorat tashkilotlar mintaqalarning imkoniyatlarini hisobga olgan holda aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, ijtimoiy xizmatlar sohasida qo‘shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirishga imkoniyat yaratish;
- mahalliy davlat organlari ijtimoiy farovonlikni yuksaltirishda nodavlat notijorat tashkilotlarni erkin faoliyat olib borishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berish;
- ijtimoiy siyosatni to‘g‘ri olib borish, uni amalga oshirishda nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan talabalarimizni har sohadagi faolligi, yangicha tafakkur tarzi va tadbirkorligini o‘stirish masalalariga alohida e‘tibor qaratish;
- nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatining natijasi – talabalarni o‘z kuch va qobiliyatlari to‘la-to‘kis faollashuvini ta‘minlashga qodir bo‘lgan kuchli innovatsion mexanizmlarini vujudga keltirish;
- talabalarining iqtisodiy erkinligi, qobiliyati, o‘zi va oilasining kelajagi uchun iqtisodiy javobgarligi bilan uyg‘unlashadigan shart-sharoitlarni yaratish hisobiga shakllantirish;

– talabalarning o‘z aqliy salohiyati, qobiliyati va mehnatiga tayanib, yangicha faoliyat olib borishi – farovonlikning eng barqaror manbai bo‘lib qoladigan munosabatni vujudga keltirishda nodavlat notijorat tashkilotlar etakchi kuch vazifasini bajarishi lozim;

– nodavlat notijorat tashkilotlarning jamiyatda boqimandachilik kayfiyatiga qarshi kurashdagi ishtirokini kengaytirish kunning dolzarb masalasiga aylanishi lozim.

Xulosa sifatida ta’kidlash joizki, bo‘lajak professional ta’lim o‘qituvchilarining ijtimoiy kompetentligini hamkorlik mexanizmlari asosida rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Talabalarga ijtimoiy-kasbiy kompetentligini rivojlantirishda hamkorlik mexanizmlari asosida yondoshuv ijtimoiy fikrlashi, mustaqilligi, faollik hamda ijodkorliklarining rivojlanib borishi, dunyoqarashlarining kengayib borishi, o‘z-o‘zini nazorat qilish va tarbiyalashga bo‘lgan ehtiyojlarining shakllanishi bilan xarakterlanadi. Bo‘lajak mutaxassislarining zamonaviy sharoitlarga tez moslashishi hamda sifatli ta’lim asosida o‘quv-bilish motivlarini egallashlariga intilishini talab etadi. Bu esa bo‘lajak professional ta’lim o‘qituvchilarini mustaqil izlanishga, kasbiy muammolarni mustaqil echish bilan birga ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishni taqozo etadi.

REFERENCES

1. Ibroximov M.A. Professional ta’lim yo‘nalishi talabalarida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish. Monografiya. – Namangan: “Fan ziyosi” nashriyoti, 2022 yil. – 120 b.
2. Maxmudov R.M. Shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining nazariyasi va amaliyoti. O‘zbekiston Resp. Ichki ishlar vazirligi Akad. – Toshkent: Fan, 2010. – 210 b.
3. Murtozayeva M.M. Ta’lim jarayonini ijtimoiy pedagogik loyihalashtirishda innovatsion usullar. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2017. – 160 b.
4. <https://www.worldbank.org/en/top>. Education for All. Last Updated: Aug 04, 2014.